

Dr. Stylianos Dimas, PhD
IEF-M, Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50
Vila das Acácias, 12228-900
São José dos Campos/SP - Brasil

Dr. Stylianos Dimas, PhD, IEF-M, Instituto Tecnológico de Aeronautica

3 de outubro de 2023

Certificado de participação

A quem possa interessar.

Certifico que o aluno *Afonso Willian Nunes*, regularmente matriculado no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, esteve em São José dos Campos e realizou as atividades planejadas no estudo de campo durante o período de 24 a 29 de setembro de 2023 no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, sob minha supervisão e orientação. Como proposto, foram realizados estudos analíticos utilizando métodos de análise de grupo para a investigação de problemas lineares e não lineares com ênfase o uso de computação simbólica conforme o escopo da proposta de doutorado do candidato.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Dimas', is written over a white background.

Dr. Stylianos Dimas, PhD